

METODOLOGIAS ATIVAS: O PBL COMO FACILITADOR NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Nayla Daniella Costa

UNA Pouso Alegre

Paulo Cesar Xavier Duarte

IFSULDEMINAS

DOI: 10.5281/zenodo.7706642

1. INTRODUÇÃO

O mundo contemporâneo em que vivemos está em evolução constante devido às inovações tecnológicas, essas mudanças modificam também a visão do homem. Este estudo tem como objetivo discorrer sobre metodologias Ativas, de forma específica a metodologia PBL - Aprendizagem Baseada em Problemas e mostrar como ela pode ser facilitadora no processo de ensino aprendizagem da Matemática.

Essas transformações alcançam a educação, no que se refere aos procedimentos, métodos ou técnicas (D'AMBRÓSIO, 2005). Pode-se dizer que a educação por si só muda para acompanhar as transformações da atualidade e tem um papel primordial na formação dos indivíduos em sociedade.

A escola nesse sentido deve fornecer aos alunos novas formas de aprendizagem com o uso de tecnologias e precisa estar atenta ao mundo contemporâneo e isso não é tarefa fácil.

Sendo assim, as tendências metodológicas atuais têm como necessidade tornar o aluno "sujeito" ativo, construindo seu próprio conhecimento e aproveitando sua vivência cotidiana no desenvolvimento do aprendizado matemático. Essas tendências tratam o conhecimento matemático de forma viva e contextualizada, se aproximando da realidade do aluno. Como os jovens de hoje já nascem e crescem interagindo com esse mundo, conseguem facilmente se adaptar as novidades (DUARTE E COSTA, 2020).

A matemática que observamos hoje sendo ensinada diariamente em sala de aula é resultante de aplicações desenvolvidas pela humanidade ao longo da História como forma de sobrevivência, de onde surgiram técnicas, métodos e instrumentos para lidar com as situações as quais estavam submetidas na natureza. Esta disciplina muitas vezes é vista como uma ferramenta prática, fazendo com que os alunos não entendam, não a visualizem e acabam não percebendo sua importância e aplicabilidade. Essa compreensão é necessária e fundamental para que o aluno desenvolva as

habilidades necessárias e tenha uma visão da matemática, visão essa que despertará ainda mais o interesse e conhecimento do aluno.

Segundo Hunguer e Lepre (2013), se faz necessária uma associação e articulação entre a teoria e a prática na sala de aula, a apresentação de conteúdo de maneira contextualizada, pois relacionar o conteúdo com a vida profissional do aluno favorece uma prática educativa, transformadora e emancipadora, facilitando o aprendizado.

Com base nesse contexto que esse artigo vem discorrer sobre o uso de metodologias ativas, em especial a metodologia PBL - aprendizagem baseada em problemas, como facilitadora do processo de ensino na aprendizagem matemática, sendo esse seu objetivo.

Nesse sentido propomos a aplicação do PBL como uma metodologia ativa de aprendizagem sendo que o desafio é possibilitar o estudante aprender Matemática de um modo agradável e melhor, contribuindo na melhoria contínua do seu conhecimento. Para isso iremos apontar detalhes sobre o PBL para entender como o aluno torna-se centro do processo de aprendizagem e o professor o mediador, e com esse estudo buscar alternativas para facilitar a aprendizagem dos alunos.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para desenvolvimento desse artigo foi a pesquisa bibliográfica que de acordo com Fustaré (2008), se baseia no manuseio de obras literárias, sejam elas impressas ou arquivos digitais. Portanto, tal abordagem gira em torno de um referencial já publicado, sejam livros ou artigos que tratam o assunto. Para Lakatos e Marconi (2001), este tipo de pesquisa propicia o exame de um tema ou assunto, mas que agora terá novo enfoque ou abordagem, chegando a novos resultados. A Pesquisa bibliográfica é o momento onde será levantada e revisada a literatura existente para a elaboração de conceitos e definição de marcos teórico.

Definida a opção pela metodologia de pesquisa a ser utilizada, destacamos que o foco da pesquisa é a metodologia PBL devido sua relevância em proporcionar aprendizagem por meio de problemas reais, buscando meios e ações que facilitem o ensino e a aprendizagem da disciplina.

3. METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA: CONSIDERAÇÕES GERAIS

Atualmente vivemos uma complexidade crescente nos mais diferentes setores e âmbitos (local, nacional e mundial) da vida social. Para Berbel (2011) “esse contexto demanda desenvolvimento de capacidades humanas de pensar, sentir e agir de modo cada vez mais amplo e profundo, comprometido com as questões do entorno em que se vive”.

Berbel (2011) coloca que faz parte das funções da escola para contribuir com o desenvolvimento dessas capacidades,

a legislação nacional da educação sinaliza para isso de diferentes modos, de acordo com os diferentes níveis de escolaridade [...] podemos compreender, pelos textos da Lei, que a escola tem a incumbência de atuar para promover o desenvolvimento humano, a conquista de níveis complexos de pensamento e de comprometimento em suas ações. Na escola, o professor é o grande intermediador desse trabalho, e ele tanto pode contribuir para a promoção de autonomia dos alunos como para a manutenção de comportamentos de controle sobre os mesmos (BERBEL, 2011).

Esse desenvolvimento pode ser alcançado por meio de metodologias ativas de aprendizagem que coloca o aluno como agente ativo no processo de aprendizagem, levando em consideração suas experiências vividas.

Podemos entender que as metodologias ativas se baseiam em meios de desenvolver o processo de aprendizado, utiliza para isso experiências ou simulações reais, com objetivo de solucionar, com êxito, “desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos” (BERBEL, 2011).

Segundo Araujo (2015), a Metodologia Ativa pode ser assim compreendida:

Com base na Biologia, que oferece sustentação à Psicologia, a criança manifesta atividade, desde que movida por uma dada necessidade, desde que tenha interesse; por sua vez, a atividade é geradora de experiência, o que implica aprendizagem, e envolve a relação entre o ser vivo e o seu contorno físico e social, permitindo-se as relações recíprocas entre a adaptação do organismo e o meio. Saliente-se ainda que epistemologicamente a metodologia de ensino ativa é contraposta à dimensão social, o que a torna compreensível por sua orientação fundada no naturalismo, do qual Rousseau é fundador entre outros.

Araujo (2015) afirma que a metodologia ativa é o “marco teórico do ensino”, já “que os métodos e as técnicas de ensino não são autônomas a ela”. Nesse sentido, “a metodologia de ensino não é restrita à aula ou à sua preparação ou mesmo ao seu planejamento”; ela tem sua plenitude por meio das relações com a prática social, “a qual lhe confere um caráter de historicidade, de interlocução e de participação”.

Precisamos entender que metodologia de ensino não pode apresentar uma importância maior do que o aluno ou se sobrepor a ele, ela deve ser a mediação do ensino aprendizagem entre o professor

o aluno, para o fim a que se destina, tendo como objetivo a formação do aluno, autônomo e desenvolvido.

Percebemos que metodologia de ensino acontece em certo contexto, e se operacionaliza por meio da aula, deve ser singular e levar em consideração o mundo social e o cotidiano da escola. A escolha da metodologia de ensino está envolta na cultura, na pedagogia, na sociedade e na escola, sendo importante entender como, onde e quando surgiram os conceitos da metodologia ativa.

Também de acordo com Araujo (2015) a metodologia ativa se estabeleceu no âmbito do movimento da Escola Nova em meados do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, provocando uma expressiva mudança entre teoria e prática baseada até então na pedagogia científica.

Esse movimento emergiu na Inglaterra, por meio de uma “New School” no ano de 1889, depois difundiu-se para o continente europeu com diversas propostas conhecidas como: “uma comunidade escolar livre”, “a escola de humanidade”, “a coeducação”, entre outras; conhecidas como inovadoras e experimentais com objetivos educacionais de superar as escolas tradicionais. Esse movimento é também conhecido por movimento escolanovista e foi inaugurado no Brasil por “Sampaio Dória, em 1920, em São Paulo (em 1930, catorze estados brasileiros já haviam realizado sua reforma de caráter escolanovista)” (ARAUJO, 2015).

Araújo, em seu artigo Fundamentos da Metodologia de Ensino Ativa (1980 - 1931), reuniu uma rede de conceitos básicos de diversas categorias acerca dos principais fundadores da metodologia ativa que publicaram obras entre 1890 e 1931 (quadro 1).

Quadro 1 - Principais fundadores da metodologia ativa

Autores	Títulos das obras em vernáculo	Datas de publicação
William James	Princípios de Psicologia	1890
John Dewey	Meu credo pedagógico	1897
William James	Palestras pedagógicas	1899
John Dewey	A escola e a criança	1906
Adolphe Ferrière	A lei biogenética e a escola ativa	1910
John Dewey	Democracia e Educação	1916
John Dewey	A Filosofia em Reconstrução	1919
Adolphe Ferrière	A escola ativa	1922
Edouard Claparède	A educação funcional	1931

Fonte: Adaptado Araújo (2015).

Já para Abreu (2009), os primeiros indícios do método ativo podem ser encontrados na escrita de Emílio de Jean Jacques Rousseau (1712-1778), considerado como o primeiro tratado sobre filosofia e educação no mundo ocidental merecendo destaque.

E na intenção de esclarecer o que se entende por uma abordagem baseada em metodologias ativas de ensino, Diesel, Baldez e Martins (2017) apresentam um resumo de seus principais princípios (Ver figura 1).

Figura 1: Princípios que constituem as metodologias ativas de ensino

Fonte: Diesel, Baldez e Martins (2017)

Cada um dos princípios apresentados na figura 1 resumidamente podem ser assim compreendidos:

Aluno: centro do ensino e de aprendizagem: está relacionado a uma postura ativa do estudante, exercendo sua autonomia.

Autonomia: O estudante passa a assumir postura ativa, colocando em prática uma visão crítica e ao mesmo tempo construtiva que fará dele um profissional mais preparado.

Problematização da realidade e reflexão: dois princípios distintos mais indissociáveis. No cenário da sala de aula, a problematização está relacionada ao aluno analisar a realidade em que está inserido, interagindo com o conteúdo ouvindo, falando, perguntando e discutindo, dessa forma exercitará diferentes habilidades como refletir, observar, comparar, inferir, dentre outras.

Trabalho em equipe: Favorece a interação constante entre estudantes e professor, promovendo reflexão, argumentação e manifestação.

Inovação: Esse tipo de metodologia exige, tanto do professor quanto do aluno, a ousadia para inovar no âmbito educacional.

Professor - mediador, facilitador, ativador: o papel do professor está pautado em ensinar a pensar, não significa transferir conhecimento de forma passiva, mas sim, instigar, desafiar, dar condições de construir, de criticar, refletir, entender, transformar, reconstruir, sem perder de vista o respeito e a autonomia do professor.

Por outro lado, tão importante quanto entender o surgimento da metodologia ativa e seus princípios é entender seus benefícios já que vem consigo uma quebra de paradigma do ensino tradicional. É notório que a metodologia tradicional está presente na educação, mas na nossa atual realidade é preciso mudar para que a educação desempenhe sua real função de construção de conhecimento e desenvolvimento da cidadania.

Pensando na Matemática, o desinteresse pela disciplina é notório, mas é fundamental seu entendimento, pois esta disciplina está diariamente no cotidiano do aluno ou de qualquer ser humano, pois é fundamental à suas vidas. Seu ensino deve despertar a curiosidade do estudante, deve ser trabalhada de forma real, concreta, conectada com a realidade desse aluno e não de forma abstrata como é trabalhada na maioria das vezes.

Nos dias atuais, os conteúdos da disciplina de matemática são considerados complexos pelos alunos e isso muitas vezes se deve aos cálculos e aplicações maçantes de fórmulas que precisam ser realizadas. Esses procedimentos, muitas vezes, são feitos de maneira mecânica no campo escolar, sem que ocorra análise das informações oferecidas ou interpretação dos resultados obtidos. Além disso, é possível perceber, talvez que em decorrência desses fatores relatados os estudantes, em sua maioria, têm dificuldades em resolver questões contextualizadas. Isto nos remete a Kozen, Barbosa e Moraes (2017) que nos diz que:

Desse modo, torna-se importante buscar métodos diferentes do habitual, que os instigue e os motive a resolver esse tipo de problema, relacionando a matemática com situações cotidianas, facilitando a compreensão do enunciado. Também deve-se atentar ao fato que, atualmente, o papel do

professor em sala de aula também é de auxiliar na formação de cidadãos ativos na sociedade, capazes de analisar e refletir sobre as diversas situações presentes em sua comunidade (KONZEN, BARBOSA E MORAES, 2017).

Diante do exposto podemos compreender que as aulas de matemática também contêm importância para a formação acadêmica e profissional desses alunos, com papel de exercitar não apenas a memorização de fórmulas, mas também incentivar o aluno a ter senso crítico, a se questionar sobre o motivo pelo qual se obteve aquele resultado e se ele está realmente correto, incentivando sempre a leitura para uma melhor percepção e desenvolvimento de cidadãos participativos na sociedade.

Após as considerações sobre as metodologias ativas na matemática, passamos a pontuar sobre o PBL.

4. A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS – PBL

Será abordado nesse tópico a aprendizagem baseada em problemas como um caminho alternativo para o processo de ensino aprendizagem da matemática, colocando o aluno no centro desse processo, para que ele como agente ativo construa seu próprio conhecimento de modo autônomo, com o professor sendo apenas o mediador desse processo.

De acordo com Akili (2011) o surgimento do PBL foi na década de 70 na Universidade McMaster, situada no Canadá, essa metodologia vem ganhando espaço e visibilidade nos últimos anos por promover aos estudantes resolução de problemas reais.

A aprendizagem baseada em problemas - PBL (do inglês, Problem Based Learning) - é um método de ensino considerado inovador, que vem sendo desenvolvido há cerca de trinta anos em algumas universidades da Europa, EUA (Venturelli, 2000; University of Maastricht, 2000) e, mais recentemente, na América Latina, na Universidade de Colima, México (Colima, 1999) (KODJAOGLANIAN, 2003).

A Aprendizagem baseada em problema pode ser considerada uma metodologia de ensino estratégica já que rompe o modelo tradicional de ensino. “Segundo o método da Aprendizagem Baseada em Problemas, usado em cursos de graduação”, quando se aplica o PBL “o aluno é o protagonista de um roteiro de estudos embasado a partir de problemas que lhe são apresentados”, e se baseando nesses problemas com auxílio de um professor, constrói-se ativamente os objetivos e

cumprem-se as estratégias de pesquisa que lhe trarão” possíveis soluções aos problemas (QUEIROZ, 2012).

Assim segundo Ribeiro (2008, p.23) o PBL é:

[...] uma abordagem instrucional que utiliza um problema da vida real para focar, motivar e facilitar a aprendizagem de conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais relevantes à futura atuação do aluno como profissional e cidadão [...] a maior vantagem, tanto pela perspectiva dos alunos quanto dos docentes, é que por meio do PBL, desenvolve-se uma aprendizagem mais dinâmica e prazerosa.

Podemos dizer que esse modelo alternativo de aprendizagem motiva os alunos a aprender e ao mesmo tempo os professores a ensinar. Acreditamos que essa aprendizagem pode minimizar a lacuna existente entre a teoria e a prática em sala de aula.

Para Silva (2009) o PBL “é uma prática pedagógica que radicaliza a ideia de interdisciplinaridade já que pode, sem eliminar conteúdos, suprimir as próprias disciplinas como hoje as conhecemos”, pois busca compreender e fundamentar o problema por meio de dados que serão “analisados e discutidos”. Depois de elaboradas hipóteses de solução, estas devem ser “colocadas em prática para serem comparadas e validadas ou não”, assim como fazemos em uma pesquisa científica. Ainda segundo este teórico, o PBL é uma “metodologia social e colaborativa centrada no aluno que se desenvolve em grupos tutoriais”.

Segundo Cavalcante, Lira e Neto (2017) a aprendizagem baseada em problemas é uma Metodologia Ativa que estimula o autoaprendizado e pensamento crítico do estudante, além de estar apoiado em reconstruir o aprendizado, tendo o estudante como centro de todo o processo. Nesse sentido o conhecimento é resultado de um trabalho orientado para entendimento e resolução de um problema. Ela traz uma transformação na relação professor-aluno, colocando o estudante como ator ativo no processo de ensino, isso faz com que “a distância entre esses dois sujeitos, muitas vezes considerados como polo ditocomezados e submetidos a certa hierarquia”. O professor nesse sentido passa auxiliar o aluno como um mediador/orientador e não como “único detentor do conhecimento”, tornando essa troca mais “horizontalizada”.

Segundo Lopes (2017) a aprendizagem baseada em problemas – ABP possui um ciclo de aprendizagem que pode ser dividido em três momentos ou fases (ver figura 2).

Figura 2: O Ciclo de Aprendizagem no PBL

Fonte: Lopes (2017).

Primeiro momento: os alunos fazem uma análise do problema, identificando possíveis informações necessárias para sua resolução;

Segundo momento: tem característica de estudo autodirigido, por meio do qual os alunos encontram individualmente as informações e estratégias para a resolver o problema;

Terceiro momento: os alunos, novamente organizados em equipes, iniciam uma discussão acerca das novas informações encontradas, eles analisam e avaliam se o problema foi solucionado. Se sim, o grupo apresenta a solução encontrada e se não, as equipes retornam para a primeira fase e o ciclo se inicia novamente. Este processo se repete até que o problema seja solucionado com a satisfação de todos, e é orientado pelo professor.

Podemos perceber que os cenários reais permitem ao estudante enxergar diversas formas de resolver uma mesma situação, estimulando o aluno a identificar o cerne do problema e auxiliando na busca da melhor solução, que não necessariamente precisa ser a única, esse processo promove um aprendizado autônomo e crítico. Veja um exemplo a seguir (quadro 2).

Quadro 2 – Exemplo de PBL na aula de Matemática

Exemplo
<p>Em uma residência com uma família de três integrantes com idades de 28, 40 e 53 anos, sua chefe familiar desabafa com você a indiferença dos outros membros da casa: “ Não sei mais o que faço, tento contribuir com o meio ambiente, mas ninguém entende minhas afirmações, deixei de molhar minhas plantas com mangueira para usar balde, tomo banho de apenas 5 min para compensar os 25 min que fulano toma, economizo em tudo que posso, mas ninguém colabora.” Neste instante essa residente olha para você e pergunta: “ Estou fazendo certo?”</p>
Observações
<p>Tal exemplo, ao ser lido a primeira vez não deixa claro o que de fato deve ser feito, mas num primeiro momento os alunos com certeza responderiam que sim. É então nesse ponto que entra o trabalho do mediador.</p> <p>Neste exercício espera-se que o aluno perceba e mostre a essa chefe de família o quanto em % ela está ou não economizado. O mediador irá orientar o aluno que para que ele chegue a essa porcentagem é necessário que ele busque, por exemplo o consumo médio de água, luz, etc. da residência e de cada integrante e estime o gasto médio dessa residência e dos membros familiares por faixa etária e depois indique as ações necessárias para economizar, corrigindo ou confirmando as ações dessa residente questionou, ou poderia ainda, indicar o quanto as ações realizadas por essa senhora - usar balde para molhar as plantas e reduzir banho - reduziu o gasto financeiro e ambiental nesse orçamento familiar, mostrando o impacto disso, enfim, são bem amplas as visões que o grupo de estudante podem ter durante a resolução de um exercício dentro dessa metodologia proposta.</p>

Fonte: Silva e Dejuste (2009).

Com problemas dessa natureza, pode-se perceber que o aluno irá aprender mais do que a resolução de cálculos de porcentagem, entenderá sobre questões ambientais, estimativa de valores, cálculo de médias, sobre economia e aprenderá a pesquisar informações em sites (nesse exemplo da empresa que fornece energia e a água da cidade).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo discorrer sobre o conceito de metodologias ativas, de forma específica apresentou e discutiu sobre o PBL, trouxe diversas visões acerca da utilização desse método com intuito de mostrar como ele pode ser facilitador no processo de ensino aprendizagem da Matemática.

Sabe-se que o processo de ensino aprendizagem demanda práticas diversas e que um único método não gera os resultados satisfatórios para o exercício da profissão de professor. Diante da contemporaneidade com a diversidade tecnológica e as constantes transformações, fica clara a necessidade de um profissional multifacetado que se aproprie das exigências da atualidade. Nesse sentido se faz necessário capacitação, orientações, pesquisas de métodos inovadores por parte dos professores, buscando sempre o desenvolvimento de competências fundamentais cujo cerne seja o aluno e a aprendizagem.

Diante desse cenário acredita-se na necessidade de mudança na educação matemática, devido aos avanços e tecnologias voltadas à educação.

O PBL é um método interessante e atrativo que têm alcançado resultados bastante satisfatórios na aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades profissionais. Esse é um método que pode ser utilizado e adaptado aos mais variados contextos, realidades e necessidades. Acredita-se ainda que essa metodologia futuramente será cada vez mais utilizada nas salas de aula e será fundamental para aprendizagem dos conteúdos, pois permite a aproximação da matemática com as demais áreas do conhecimento e promove a interdisciplinaridade e o desenvolvimento do aluno de forma integral.

Para concluir, essa pode ser uma proposta alternativa ao ensino tradicional, uma maneira interessante e atrativa de ensinar. Essa metodologia além de relacionar a teoria com a prática, trabalha problemas reais do cotidiano do aluno, proporcionando uma convivência com problemas possíveis de acontecer, dessa maneira enriquece o aprendizado do aluno e o prepara para vida profissional.

REFERÊNCIAS

ABREU, José Ricardo Pinto de. **Contexto Atual do Ensino Médico: Metodologias Tradicionais e Ativas**. 2011. 105f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) -Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009.

DIESEL, Aline; BALDEZ, Alda Leila Santos; MARTINS, Silvana Neumann. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. **Revista Ciências Humanas**. 2017, v.14, n.01, pag. 268 a 288.

DUARTE, Paulo César Xavier; COSTA, Nayla Daniella. O Uso das Metodologias Ativas como Facilitador da Aprendizagem Matemática. Disponível em: << [file:///C:/Users/nayla/Downloads/3795-15647-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/nayla/Downloads/3795-15647-1-PB%20(1).pdf)>>. Acesso em: 20 abr. 2022.

AKILI, W. On Implementation of Problem Based Learning in Engineering Education: thoughts, strategies and working models. **41º ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference**, 2011.

ARAUJO, José Carlos Souza. Fundamentos da Metodologia de Ensino Ativa (1890 – 1931). 37ª Reunião Nacional da ANPEd. UFSC. Florianópolis. 04/08 out. 2015. Disponível em: <<<http://www.anped.org.br/sites/default/files/trabalho-gt02-4216.pdf>>>. Acesso em: 17 out. 2018.

BERBEL, Neusi Aparecida Navas. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. **Semana de Ciências Sociais e Humanas**, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011.

CAVALCANTE, Ana N.; LIRA, Geison V.; NETO, Pedro G. C.; LIRA, R. C. **Análise da Produção Bibliográfica sobre Problem- Based Learning (PBL) em Quatro Periódicos Seleccionados**. Revista Brasileira de Educação Médica. Disponível em: <<<http://www.scielo.br/pdf/rbem/v42n1/0100-5502-rbem-42-01-0015.pdf>>>. Acesso em: 10 out. 2018.

D'AMBROSIO, Ubiratan et. Al. **Sociedade, cultura, matemática e seu ensino**. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.31, n. 1, p.99-120, 2005. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n1/a08v31n1.pdf>>. Acesso em: 22 abr 2018.

_____. **Etnomatemática: Elo entre as Tradições a Modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

FUSTARÉ, Pedro Augusto. **Normas Técnicas para o Trabalho Científico: explicitação das normas da ABNT**; 14. ed.; Porto Alegre; 2008.

HUNGER, D; LEPRE, R. M. **Da necessária relação entre teoria e prática na formação acadêmica**. JornalUnesp. São Paulo, mar 2013, ano XXVII, n. 286. Disponível em: <http://www.unesp.br/aci_ses/jornalunesp/acervo/286/forum-dagmar-hunger-rita-melissa>. Acesso em: 24 abr 2018.

KODJAOGLANIAN, Vera Lucia ET al. **Inovando métodos de ensino-aprendizagem na formação do psicólogo**. Psicologia, ciência e profissão. Brasília, v.23, n.1, mar. 2003. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?Script=sci_arttext&pid=S1414-98932003000100002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 24 abr. 2018.

KONZEN, Vitoria de M.; BARBOSA, Mateus R.; MORAES, Glaucia C. **Metodologia Ativa no Ensino de Matemática**. Salão de Ensino e Extensão, 2017. UNISC. Disponível em: <http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/salao_ensino_extensao/article/view/17326>>. Acesso em: 25 out 2018.

LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de Metodologia Científica**; 4. ed. rev. e ampl. Atlas. São Paulo, 2001.

LOPES, Renato Matos. **A Formação Interdisciplinar dos Professores de Ciências da Natureza Para a Integração Curricular Através da Aprendizagem Baseada em Problemas**. Fundação Oswaldo Cruz. 2017. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/321918645_A_Formacao_Interdisciplinar_dos_Professores_de_Ciencias_da_Natureza_Para_a_Integracao_Curricular_Atraves_da_Aprendizagem_Baseada_em_Problemas>>. Acesso em: 20 out 2018.

QUEIROZ, Anabela. **PBL, Problemas que Trazem Soluções**. Revista Psicologia, Diversidade e Saúde, Salvador, dez. 2012.

RIBEIRO, Luis Roberto de Camargo. Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) na educação em Engenharia. **Revista de Ensino de Engenharia**, v. 27, n. 2, p. 23-32, 2008.

SILVA, Viviane; DEJUSTE, Maria Tereza. A Abordagem PBL e suas Possibilidades no Ensino da Matemática. **XIII INIC / IX EPG - UNIVAP 2009**. Disponível em: <<http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2009/anais/arquivos/0872_0685_01.pdf>> . Acesso em: 15 jun. 2018.